

QORAQALPOQLARDA BALIQ TAOMLARI BILAN BOG‘LIQ AN‘ANALAR

Annotatsiya. Ushbu maqolada XX asr ikkinchi yarmi va XXI asr boshlarida qoraqalpoq xalqining baliqchilik bilan bog‘liq taomlari o‘rni masalasi ko‘rib chiqilgan, hamda qoraqalpoq xalq taomlarining xususiyatlari ularning murakkab xo‘jalik yuritishining o‘ziga xos jihatlari ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: qoraqalpoq, xalq, baliqchilik, baliq qavurdaq, baliq qarma, marosim, qaq baliq.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о роли блюд каракалпакского народа, связанных с рыболовством во второй половине XX – начале XXI века, а также характеристика блюд каракалпакского народа и показаны особенности их сложного хозяйства.

Ключевые слова: каракалпак, народ, рыболовство, жарка рыб, улов рыбы, церемония, рыба.

Annotation: This article examines the role of dishes of the Karakalpak people associated with fishing in the second half of the 20th - early 21st centuries, as well as the characteristics of the dishes of the Karakalpak people and shows the features of their complex economy.

Key words: Karakalpak, people, fishing, frying fish, fish catch, ceremony, fish.

Insoniyatga rizq qilib berilgan ne‘matlardan bittasi shubhasiz baliqdir. Shuning uchun ham qadim zamonlardan buyon insonlar baliqchilik bilan shug‘ullanib keladilar va natijada baliqchilik qishloq xo‘jaligining muhim sohasiga aylanib qoldi. Baliqchilik mamlakat aholisini parhez go‘sht mahsuloti bilan ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi. Chunki baliq go‘shti tarkibi inson organizmi

uchun zarur bo‘lgan faol biologik moddalar, mineral moddalar va boshqa turdagi yengil hazm bo‘luvchi to‘yimli moddalarga boy [1, 4 b].

Qishloq xo‘jaligi yetakchi sanoat bo‘lmagan hududlarda ya’ni Orol dengizi qirg‘og‘i va Amudaryo deltasiga tutash hududlarda yashovchi aholining asosiy oziq-ovqat mahsuloti baliq bo‘lgan va baliq ovlash o‘sha xalq iqtisodiy faoliyatining mustaqil turlaridan biri ekanligi qadim zamonlardan beri ma’lum [2, 133 6]. Baliqchilik qoraqalpoq xo‘jaligining muhim sohalaridan biri hisoblanib, ularning xo‘jaligida baliqchilik, ayniqsa, Amudaryoning o‘ng tomoni Rossiyaga qo‘shilib Amudaryo bo‘limi tashkil topganidan so‘ng keng rivojlangan va baliq mahsuloti tovarlik darajasiga ko‘tarilgan.

Qoraqalpoqlarning milliy taomlari va ular bilan bog‘liq udumlar olimlar nazaridan chetda qolmagan. Sovet davrining ilk etnograflari sirasida A. Morozova qoraqalpoq xalqi taomlarini o‘rgangan. Qoraqalpoq taomlari haqidagi ma’lumotlarni 1920-1980-yillardagi boshqa qator tadqiqotchilarning, jumladan, S. Kamalov, R. Kosbergenov, T. Jdanko, U. Shalekenov va boshqa olimlarning asarlarida ham uchratish mumkin [3, 94-98 c].

XX asrning 70-yillarida O‘zbekiston FA Qoraqalpog‘iston filialining tarixiy-etnografiya ekspeditsiyasi dala tadqiqotlari olib borib, ayni vaqtda qoraqalpoq taomlarini ham o‘rgangan. Bu mavzu 1980-yilda nashr qilingan ”Qoraqalpoqlar etnografiyasi” ocherkida izchil yoritilgan. Mualliflarning ta’kidlashicha, “ yarim o‘troq turmush tarzi bilan uyg‘unlashgan kompleks chorvachilik-dehqonchilik va baliq-ovchilik xo‘jaligi qoraqalpoq xalqi uchun xos” bo‘lgan. “Bu barqaror dehqonchilik rivojlana olmaydigan Sirdaryo va Amudaryo deltalarida hayot kechirish va xo‘jalik yuritishning mushkulliklari bilan bog‘liq bo‘lgan qoraqalpoq xalqiga xos xususiyatlardan biridir. Taom xususiyatlari xalqning xo‘jalik faoliyati, ular yashayotgan mintaqalardagi tabiiy va geografik sharoitlar, milliy-madaniy an’analar bilan belgilanadi. Qoraqalpoqlar oziq-ovqatida yil fasllariga bog‘liq holda ziroatchilik, chorvachilik yoki baliqchilik mahsulotlari ko‘proq bo‘lgan”, deb xulosa chiqaradi mualliflar [2, 117 c].

U. Shalekenov “Uch oy sut, uch oy qovun, uch oy oshqovoq, uch oy baliq” degan qoraqalpoq xalq matalini keltirish asnosida ta’kidlaganidek, bu matalda o’ziga to’q oilalar uchun go’sht shunchaki kundalik ovqat hisoblangan bo’lsa, ayni paytda go’sht topib yeyish imkoni bo’lmagan mehnatkash oilalarning ovqatlanish tartibi yaqqol aks ettirilgan. Badavlat oilalar kuniga uch-to’rt marta go’shtli va boshqa taomlarni iste’mol qilishgan. Kambag’allar esa kuniga nari borsa bir mahal issiq ovqat bilan cheklanishgan. Tadqiqotchilar yozma va tarixiy manbalar, arxeologik ma’lumotlar, shuningdek, dala etnografik tadqiqotlar va shaxsiy kuzatishlar asosida qoraqalpoq taomlarining aksariyati ziroat mahsulotlari: bug’doy, tariq, jo’xori, guruchdan tayyorlangan, degan xulosa chiqarishgan. Shu bilan birga o’simlikdan tayyorlanadigan taomlardan tashqari, etnograflar sut, go’sht, baliqdan tayyorlangan taomlarni, shuningdek, ularning turlicha uyg’unlashuvi aks etgan taomlarni ham o’rganishgan.

XIX asr sayyohlari manbalarida Xiva xonligining shimoliy hududlarida yashovchi qoraqalpoqlar baliqni ko’p iste’mol qilganliklari, shuningdek, rus mahbuslari ham qoraqalpoqlarning baliq iste’mol qilishi, shuning uchun ular kasal bo’lmasliklarini keltirib o’tgan ma’lumotlar mavjud.

Qoraqalpoq baliqchi aholisi orasida baliq taomlari juda xilma-xil bo’lib, odatda ular baliqni tozalab, ikki tomoniga un sepib, qovurilgan (**“baliq qovurdaq”**) holda iste’mol qilishgan.

Qoraqalpoqlar orasida noyob baliq taomi **“uyildiriq nan”** (ikradan tayyorlangan non) bo’lib, unga tuz, un sepib qovurib tayyorlangan.

Shu bilan birga baliq serob hududlarda qoraqalpoq xalqining eng ko’p tarqalgan milliy taomi **“baliq qarma”** bo’lib, axborotchi Rajabova Tilla uning jo’xori va bug’doy unidan xamir tayyorlab baliq sho’rva ichiga solib qaynatilishi va suzib olinib, xamir, baliq go’shti va barcha masalliqlar mayda qilib to’g’ralib iste’mol qilinishi haqida ma’lumot berib o’tdi [4, 2024 yil].

Yana bir turdagi taom **“uxa”** (baliq sho’rva) juda keng tarqalgan bo’lib, asosan, sazan baliq turidan tayyorlangan.

Bundan tashqari qoraqalpoqlar baliqni issiq kulga ko'mish (**o'tqa ko'mip jeu**) orqali pishirilgan.

Shuningdek, **“qaqpash”**, **“qaq baliq”** qoraqalpoqlar orasida mashhur bo'lib, uni tayyorlash sirlarini axborotchi O'razaliyeva Halima ta'kidlashicha, o'zining otasi O'razaliyev R. dan 70-80-yillarda baliq ovlash bilan shug'ullangani va ovlangan baliqni tozalab, yupqa qilib kesilgani va tuzga ko'mib qo'yilgani, keyin arqonga bog'langan holda ochiq havoda quritilganligi haqidagi ajoyib xotiralari haqida ma'lumot berib o'tdi [5, 2024 yil].

Qoraqalpoqlarning barcha xalqlar singari taomnomasida o'ziga xos urf-odatlar mavjud, dasturxon atrofida o'zini tutish qoidalariga qat'iy rioya qilishgan. An'anaga ko'ra, har qanday taom dasturxon atrofida o'tirgan holda kuniga uch mahal ertalab, tushdan keyin va kechqurun ovqatlanishgan. O'ziga to'q oilalar sut, sabzavot va go'shtli taomlar, kambag'al oilalar esa ro'zg'orda bor narsalarini iste'mol qilishgan.

Ovqatlanishdan oldin oilaning kelini yoki kichik farzandi yoshi kattalardan tortib kichik a'zosigacha qo'llariga uch marta suv quyib yuvdirgan. Qo'llarni silkitmaslik zarur edi sababi, suv oqib ovqatga tushishi va uni iflos qilishi mumkin, deb qaralgan, yog'li qo'llarni mahsining tepasiga surtib keyin yuvilgan, hamda duo o'qilishi bilan oilaning yoshi kattasi boshlab bergan, agar duo o'qilmasa yuvilgan qo'llar harom hisoblangan. Bu taomlanish qoidalarining barchasi nafaqat qoraqalpoq xalqiga, balki Markaziy Osiyo xalqlariga xosdir.

Qoraqalpoqlarda homilador ayol taomnomasida ber necha cheklovlar bo'lib, unga quyoning bosh qismi go'shtini yeyish mumkin bo'lmagan, agar rioya qilmasa bolaning yuqori labi quyonnikiga o'xshab qolgan, shuningdek, tuya go'shti ham ta'qiqlangan ya'ni ayol homilani kutilganidan uzoqroq muddat ko'tarib yurishga to'g'ri kelishiga ishonishgan [2, 136 c].

Qoraqalpoq oilalarida **“balani aziqlandiruv”** marosimi bo'lib, unda yangi tug'ilgan chaqaloqni uch kungacha oziqlantirmagan, shu kunlarda uni og'zini sariyog' yoki toza paxta yog'i bilan yog'langan va chaqaloq u bilan oziqlangan. Birinchi marta chaqaloqni onasi emas balki chaqaloqli ayol emizgan, u ayol har

tomonlama yaxshi bo‘lishi, agar emizikli ayol shafqatsiz va ochko‘z bo‘lsa ushbu salbiy fazilatlar bolaga o‘tadi, shuning uchun bolaning ota-onasi har doim birinchi oziqlantirish uchun hurmatga sazovor ayolni topishga sazovor bo‘lishgan. Bu haqida qoraqalpoq millatiga mansub axborotchi Yusupniyazova Qirmizi ta’kidlab o‘tdi [4, 2024 yil]. Qolaversa, bolalarning asosiy taomi sutli mahsulotlar bo‘lgan, lekin **“sutting qasbag‘in”** (qaynatilgan sutning cho‘kmasi) i berishi ulg‘ayganida to‘yida yomg‘irli havo bo‘ladi, deb ishonilgan.

Shuningdek, qoraqalpoq oilalarida yangi kelinning yoshi kattalar bilan birga o‘tirib ovqatlanishga haqqi bo‘lmagan, kelin odob-axloq qoidalariga rioya qilishi zarur bo‘lgan (**“ibe saqlay”**- kattalarni hurmat qilish ramzi) odat haqida qoraqalpoq millatiga mansub axborotchi Durdiniyazova Zulfiya ta’kidlab o‘tdi [4, 2024 yil].

Qoraqalpoq xalqining baliqchilik bilan bog‘liq taomlari va marosimlarini o‘rganish xalq madaniyati tarixini boyitishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi, chunki ularsiz butun tarixni qayta tiklash va o‘ziga xosligini to‘liq ochib berish mumkin emas. Tarixiy taraqqiyotning barcha bosqichlarida taomlar xalqlar o‘rtasidagi kundalik muloqotning eng muhim shakllaridan biri bo‘lib kelgan, hamda insonlar o‘rtasidagi do‘stlik yoki qarindoshlik aloqalarining ajralmas qismidir.

Qoraqalpoq xalqida chorvachilik, dehqonchilik va baliqchilik bilan uyg‘unlashgan taom turlari saqlanib qolingan.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Курбанов А.Р., Титова Н.О. Етти хазинанинг бири хонадонларда. Т.; 2021. 45 б.
2. Жданко Т. А., Камалов С. К. Этнография каракалпаков. XIX- начало XX века (Материалы и исследования) Т.; 1980. 202 с.
3. Камалов С.К. Каракалпаки в XVIII-XIX вв. Т., 1968. 327 с.; Жданко Т.А. Каракалпаки...–566 с.; Шалекенов У. Х. Быт каракалпакского крестьянства. 370 с.

4. Dala yozuvlari: Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Beruniy tumani, Beruniy shahri, 2024 yil
5. Dala yozuvi: Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Beruniy tumani, O‘. Jumaniyazov OFY, 2024 yil